

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ГОСУДАРСТВА КАК ФАКТОР ВЫБОРА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА)

УДК 342.82

А. В. ИЛЬИНЫХ, И. А. СТАРОСТИНА

Оценка территориального устройства государства в отечественной юридической науке получила значительное освещение. В монографических трудах, статьях, учебных курсах рассмотрены различные аспекты этого феномена, высказаны полезные для теории и практики правового регулирования суждения.

Дальнейшие научные разработки и дискуссии представляются актуальными по ряду причин. Во-первых, в последнее время отмечается существенный интерес к территориальным преобразованиям во многих государствах. Во-вторых, ощущается потребность в проведении комплексных исследований с широким вовлечением представителей обществ права и отраслевых юридических дисциплин. И, наконец, в-третьих, целесообразен перенос акцентов на анализ реальностей влияния особенностей территориального устройства государства на иные, но не менее значимые, факторы его существования и развития, среди которых можно выделить и формирование избирательной системы, что и будет являться объектом преимущественного рассмотрения в данной статье.

Избирательная система – понятие многогранное, а различные ее компоненты находятся в тесной взаимосвязи, и их положительные и отрицательные свойства проявляются в большей или меньшей степени в зависимости от того, в какой комбинации они применяются. Один и тот же элемент избирательной системы в разных условиях может вести к совершенно различным последствиям.

Несмотря на это, различные элементы избирательных систем находятся в тесной взаимосвязи, и их положительные и отрицательные свойства проявляются в большей или меньшей степени в зависимости от того, в какой комбинации они применяются. Один и тот же элемент избирательной системы в разных условиях может вести к совершенно различным последствиям.

Сказанное имеет прямое отношение не только к выбору избирательной системы в общенациональном масштабе, но и к решению аналогичного вопроса в масштабе территориальной единицы государства, особенно для такой большой, и многонациональной страны, как Российская Федерация, регионы которой существенно отличаются по большому числу параметров: размер территории и численность населения, национальный состав, доля городского населения, климат, экономика, история, традиции и т.п.

В свою очередь, в вопросе выбора избирательной системы в контексте территориального устройства государства следует выделить, прежде всего, такой фактор, как величина территории, на которой проводятся выборы (косвенно этот фактор связан с уровнем публичной власти, но мы знаем примеры, когда некоторые муниципальные образования превышают по численности населения иные субъекты Федерации). Так, главным достоинством системы, основанной на одномандатных округах (т.е. мажоритарной), считается близость кандидатов и избранных депутатов к избирателям. Однако это преимущество не стоит абсолютизировать, особенно когда речь идет об общенациональных выборах. Например, в Российской Федерации одномандатные округа по выборам депутатов Государственной Думы охватывали в среднем около 500 тыс. избирателей. Нетрудно подсчитать, что если избранный по такому округу депутат в течение всего срока своих полномочий только и делает, что круглые сутки встречается с избирателями, то и при этом он может уделить каждому в среднем лишь около четырех минут [1].

Размер округа играет важную роль и в том случае, когда решается вопрос о возможности применения преференциального голосования. Дело в том, что системы, основанные на преференциальном голосовании, требуют централизованной обработки всех

бюллетеней, что чрезвычайно трудно осуществить в рамках большого округа.

Соответственно, для небольших государств (по размерам территории) свойственны наиболее простые модели избирательных систем, зачастую – очень близкие к традиционным. Иная ситуация наблюдается в крупных государствах, где существуют субъекты Федерации, автономии и тому подобные образования, которые также играют существенную роль в организации и функционировании государственной власти в стране, поэтому интересы территориальных единиц, включая создание собственных избирательных систем являются обязанностью государства, и оно должно учитывать их в той, либо иной форме.

Так, например, в Великобритании наряду с историческими особенностями, специфика избирательной системы объясняется также сложной системой регионализма, или территориальной организации публичной власти. Существенной чертой организационной структуры избирательной системы США является ее тесная взаимосвязь с развитием федеральных органов власти, в частности, федеральные структуры власти обладают определенными конкретными властными полномочиями, тогда как остальная власть сосредоточивается в штатах. Во Франции широко введен принцип представительности на всех институциональных уровнях государства. Наиболее распространенным способом реализации этого принципа стало введение выборности как способа формирования органов управления и самоуправления. Неудивительно, что в настоящее время мы можем насчитать пять уровней выборов, начиная от муниципальных образований (коммун и районов крупнейших городов: Парижа, Лиона, Марселя) до избрания представителей в Европейский парламент. Есть, конечно же, в зарубежной практике и другие примеры влияния территориальной организации государства на построение избирательной системы [2].

Таким образом, можно констатировать, что сейчас в мире не существует универсальных подходов, благодаря которым невозможно сказать, какая из избирательных систем является «наилучшей» для всех государств и однотипных территориальных единиц. Очевидно, что достоинства и недостатки той или иной системы не носят абсолютного характера, а связаны с конкретными обстоятельствами, в которых данная система применяется.

Проводя заданную параллель, следует отметить, что в российском государстве с заключением в 1992 г. Федеративного договора изменилась модель избирательных отношений между федеральным центром и субъектами Федерации: с этого времени выборы на региональном и местном уровне должны были регулироваться не только федеральными законами, но и нормативными актами субъектов РФ [3].

В октябре 1993 г. в процессе поэтапной конституционной реформы Президент РФ своими указами утвердил «Основные положения о выборах в представительные органы государственной власти края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа» [4] и «Основные положения о выборах в органы местного самоуправления» [5]. В этих указах органам государственной власти субъектов РФ рекомендовалось разработать и принять соответствующие положения о выборах с учетом утвержденных на федеральном уровне «Основных положений».

Таким образом, данные указы положили начало «рамочному» регулированию региональных и местных выборов. В то же время этот первый опыт оказался во многом негативным. Как отмечает А.Е. Постников [6], было не вполне ясно, до какой степени региональные положения о выборах могли расходиться с «основными положениями». Отсутствие в «основных положениях» акцента на защиту избирательных прав, равно как и отсутствие на федеральном уровне механизма такой защиты, делало возможным нарушение избирательных прав в региональных положениях. Сказалось и то, что в большинстве регионов в тот момент отсутствовали представительные органы власти и положения о выборах принимались главным образом главами администраций. С другой стороны, многие способы решения проблем в «основных положениях» механически переносились с федерального уровня на региональный. Так, в обоих «основных положениях» не предусматривалась возможность образования многомандатных избирательных округов.

Как всем известно, на сегодняшний день на федеральном уровне применяются две системы. Соответственно, мажоритарная на выборах Президента РФ и пропорциональная – на выборах депутатов Государственной Думы РФ, предопределяющим источником регулирования же региональных выборов является Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [7], допускающий пропорциональную либо смешанную систему (п. 4 ст. 4 данного закона гласит – не менее 50 процентов депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации (в двухпалатном законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации – не менее 50 процентов депутатов одной из палат указанного органа) должны избираться по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями в соответствии с законодательством о выборах), отдавая право выбора одного из возможных вариантов регионам, многие из которых, выбрали вариант смешанной избирательной системы, но тенденции, на наш взгляд, таковы, что и региональная власть постепенно будет переходить на русло пропорциональной избирательной системы. Неприкасаемым, в этом смысле, пока остается только местный уровень власти, где главенствует мажоритарная система, однако партийное влияние и здесь велико, так как и местные депутаты представляют интересы тех либо иных партий.

Соответственно, следует отметить, что на местном уровне пропорциональная избирательная система «существует» не в формальном, закрепленном виде, а заходит с тыла через партийное влияние на кандидатов в депутаты, что тоже ее сближает с общей тенденцией укрепления партийного стержня.

Таким образом, не затрагивая всех граней данного вопроса, а в большей степени останавливаясь на его постановке и необходимости дальнейшего исследования, можно констатировать, что территория государства, хотя и является очень существенным критерием выбора избирательной системы, но, в тоже время, крайне зависимым, так как правила задают определенные органы власти, либо в исключительных случаях общество в том или ином проявлении, а территория зачастую служит механизмом достижения поставленной цели. При этом несущественные изменения в обозримом будущем представляются вполне реальными, поскольку российская избирательная система находится в стадии активного реформирования и оптимального поиска. Однако не только по этой причине, но и по принципиальным соображениям постановка вопроса о глобальном пересмотре действующей избирательной системы с учетом территориальных особенностей представляется конъюнктурной и преждевременной.

1. См. подробнее об этом: Иванченко А.В., Кынев А.В., Любарев А.Е. Пропорциональная избирательная система в России: История, современное состояние, перспективы. М. Аспект Пресс, 2005. С. 19
2. См. об этом, например: Современные избирательные системы. Вып. 2 / Д.В. Лифитский, Н.М. Касаткина, А.Г. Орлов, Н.Ю. Трещетенкова. – М. – 2007.
3. См.: Матейкович М.С. Правовое регулирование выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Тюмень: Изд-во Тюменского гос. ун-та, 1999, С. 7–8; Лысенко В.И. // Федеральное Собрание России: опыт первых выборов. М.: ИГП РАН, 1994. С. 6–27.
4. См. Собрание актов Президента и Правительства РФ, 1993, № 44, ст. 4189.
5. См. Собрание актов Президента и Правительства РФ, 1993, № 44, ст. 4197.
6. См. Постников А.Е. Избирательное право России. М.: Норма, 1996, С. 81.
7. См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. 18 октября. № 42. Ст. 5005 (с изменениями на 8 ноября 2007 г.).